

ӨТ-ТАС АУРУЫНЫҢ АСҚЫНУЫ - ІРІНДІ ХОЛАНГИТТІҢ КЛИНИКАЛЫҚ- ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕМДЕУ ТАКТИКАСЫ

ЖАРЫЛКАПОВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ

м.ғ.к., «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ торакалды хирургия бөлімшесінің меңгерушісі, жоғары санатты дәрігер-хирург

ТАУКЕБАЕВА ГУЛСЫМ БЕЙБИТОВНА

«Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының ассистенті

ЖАНАРХАН ЕСКЕНДІР

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

КӘДІРХАН НУРАЙ ӘЛІМЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ҚАМБАРБАЙ ЗАРИНА ҚАМБАРБАЙҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

АМАНТАЙҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

АСАНХАНОВА АЛУА ЕРБОЛҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

МУХАМЕТҚАЛИЕВА АНЕЛЬ АРДАҚҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ДӘРІБАЙҚЫЗЫ ЖАНСАЯ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті”

Алматы қаласы, Қазақстан

Зерттеу жұмысының өзектілігі:

Өт-тас ауруы - шұғыл хирургиялық араласуды қажет ететін ауру екені белгілі. Холецистэктомия сияқты дәстүрлі хирургиялық әдістер асқыну қаупімен және ұзақ қалпына келуімен көзге түсіп келе жатыр. Сол себепті де хирургиялық тәжірибеге мини инвазивті әдістерді енгізу жарақаттануды азайтуға, оңалту кезеңін қысқартуға және емдеу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді [1].

Жедел абдоминальды аурулары бар науқастардың 24%-ын жедел тасты холециститпен ауыратын науқастар құрайды, және бұлардың ота жасалынатындарының үлесі 23,1% ала отырып, жедел аппендициттен кейінгі екінші орынға сәйкес келеді [2].

Осы аталған мәселелердің барлығы жедел холециститпен ауыратын науқастарды хирургиялық емдеудің мини инвазивті әдістерін ғылыми зерттеудің маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді.

Жедел калькулезды холецистит - өт қабы қабырғасының зақымдалуына, өтқабында тастардың түзілуіне, билиарлық жүйенің моторлық-тондық бұзылыстарына алып келетін қабыну ауруы [3]. Жедел тасты холецистит - кең тараған хирургиялық аурулардың бірі, жиілігі бойынша жедел аппендициттен кейін екінші орында тұр [4].

Жедел калькулезды холецистит мәселесі соңғы отыз жыл бойы өзекті болып отыр, оның себебі аурудың кең таралуы мен шешімін әлі де таппаған сұрақтардың болуында [5].

Осы аталған мәселелердің барлығы өт-тас ауруынан дамиды және іріңді холангиттің клиникалық-диагностикалық ерекшеліктері және емдеу тактикасын зерттеудің өзектілігін көрсетеді.

Зерттеу жұмысының мақсаты: *Өт-тас ауруының хирургиялық емдеу әдістерінің нәтижелерін бағалау және асқынулардың даму ерекшеліктерін талдау.*

Зерттеу жұмысының міндеттері:

1. *Өт-тас ауруын хирургиялық емдеу және оның асқынуларына қатысты заманауи әдеби деректер мен клиникалық зерттеулерді жүйелі түрде талдау негізінде әдеби шолу жүргізу.*

2. *Жедел іріңді холангитпен сырқаттанған науқастарға жүргізілген хирургиялық ем нәтижелерін зерттеу арқылы қолданылған емдеу тактикасының тиімділігін бағалау.*

3. *Аурудың негізгі асқыну түрлерін клиникалық мәліметтерге сүйене отырып талдау, олардың жиілігі мен даму себептерін анықтау.*

4. *Өт-тас ауруы асқынуларының даму қаупін арттыратын факторларды анықтау.*

Түйін сөздер: *өт тас ауруы, жедел калькулезды холецистит, хирургия, холецистохоледохолитиаз, эндоскопия.*

Кіріспе

60 жастан асқан науқастарда жедел тасты холециститтің деструктивті түрінің салыстырмалы мәні әдебиеттік шолу деректері бойынша 40,5%-дан 92,8% - ға дейін құрайды. Операциядан кейінгі жалпы өлім-жітім 2-12% шегінде ауытқиды, ұстама кезіндегі операциялар кезінде 14-15% - ға, ал егде жастағы адамдарда - 20% - ға жетуі мүмкін [6,7].

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша, ӨТА диагнозымен диспансерлік есепте 20-74 жас аралығындағы 6,3 мың ер адам және 14,2 мың әйел адам тұр. 2016 жылы ӨТА, холецистит және холангиттің сырқаттанушылық деңгейі 100 мың адамға шаққанда 440,8 жағдайды құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда (467,9 жағдай) төмендегенін көрсетеді [8].

Қазіргі уақытта өт-тас ауруының (ӨТА) бүкіл әлем бойынша кездесу жиілігі айтарлықтай жоғары. Германияда өт тастары халықтың 10–15%-ында анықталады, Швецияда бұл көрсеткіш 32%-ды құрайды. Ресейде ӨТА бойынша жыл сайынғы медициналық көмекке жүгіну деңгейі 1000 адамға 5-6 адамды құрайды, бұл жылына шамамен 1 миллион науқасқа сәйкес келеді, ал аурушандық 10% құрайды. АҚШ-та жыл сайын 350 мың холецистэктомия (ХЭ) жасалады, ал аурушандық 15%, ал Батыс Германияда бұл көрсеткіш 80 мыңды құраған [9].

Қазіргі уақытта жедел тасты холецистит әлем бойынша халықтың ересек бөлігінің 20%-ында кездеседі [10].

Жедел тасты холециститтің ұзақтығы 2-3 тәуліктен асқанда және науқастар медициналық көмекке кеш жүгінген кезде өт қабының аймағында қабыну асқынуларының пайда болу қаупі артады. Асқынған жедел холецистит кезінде лапароскопиялық араласуларды қолдануды тежейтін объективті фактор қабыну инфильтраты аймағындағы ауыр патоморфологиялық өзгерістерге байланысты бақыланбайтын қан кету және бауырдан тыс өт жолдарының зақымдану қаупі болып табылады. Алайда, асқынған холециститке қатысты ашық оталардағы өлім-жітім деңгейі жоспарлы лапароскопиялық оталарға қарағанда бірнеше есе жоғары, 7-13,5% - ға дейін жетеді [11].

Жедел тасты холецистит ұстамасы кезіндегі шұғыл оталар жедел көріністер бәсеңдегеннен кейін орындалған жоспарлық операцияға қарағанда қауіпті болып табылады [12].

Жедел холециститті консервативті емдеудің нәтижесіздігі хирургиялық ота арқылы емдеудің маңыздылығын көрсетті. Патогенетикалық тұрғыдан негізделген хирургиялық емдеу әдісі қазірде жедел холецистит емінде жетекші болып табылады. Өт қабын алып тастау отасы (холецистэктомия) - қазіргі уақытта өт қабының қабыну және басқа да аурулары кезінде

таңдау отасы ретінде қарастырылады. Қазіргі уақытта дәстүрлі холецистэктомиямен қатар лапароскопиялық оталар мен тері арқылы холецистостомия оталарын қамтитын мини инвазивті әдістер кеңінен қолданылуда [13,14].

Зерттеу материалдары мен әдістері

Зерттеу А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы базасында жүргізілді. Жұмыста 2019-2025 жылдар аралығында өт-тас ауруы диагнозымен стационарлық ем қабылдап, хирургиялық ем жүргізілген $n=1051$ науқастың ауру тарихына ретроспективті талдау жасалды.

Зерттеуге енгізу критерийлері: өт-тас ауруы (холелитиаз) диагнозының клиникалық және аспаптық түрде расталуы, науқасқа хирургиялық емнің (ашық, лапароскопиялық немесе минималды инвазивті) жүргізілуі, стационарлық емделу кезеңі туралы толық медициналық құжаттаманың болуы, 18 жастан жоғары пациенттер.

Зерттеуден шығару критерийлері: өт-тас ауруы диагнозының толық расталмауы, хирургиялық ем жүргізілмеген жағдайлар, медициналық құжаттаманың толық болмауы немесе негізгі көрсеткіштердің жетіспеушілігі, онкологиялық аурулардың терминальді сатысындағы науқастар, қайталама госпитализациялар (бір науқастың бірнеше рет түсуі кезінде тек алғашқы жағдай есепке алынды).

Өт-тас ауруының асқынулары, соның ішінде іріңді холангиттің клиникалық ағымы мен емдеу тактикасына қатысты отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге жүйелі талдау жүргізілді. PubMed, Scopus, Web of Science дерекқорлары және отандық медициналық журналдар қолданылды.

Науқастардың ауру тарихынан келесі көрсеткіштер талданды: қолданылған хирургиялық әдіс (лапароскопиялық холецистэктомия, ашық операциялар, дренаждау және т.б.), операциядан кейінгі кезеңнің ағымы, ем нәтижелері (толық сауығу, асқынулармен сауығу, өлім-жітім). Клиникалық мәліметтер негізінде өт-тас ауруының асқынулары (іріңді холангит, билиарлы панкреатит, қан кету, өт жолдарының стриктуралары және т.б.) анықталып, олардың жиілігі мен құрылымы сипатталды.

Асқынулардың дамуымен байланысты ықтимал факторлар зерттелді:

- демографиялық көрсеткіштер (жас, жыныс);
- қатар жүретін аурулар (қант диабеті, бауыр циррозы, нефропатия);
- зертханалық көрсеткіштер (лейкоциттер, СРБ, билирубин);
- инструменталды мәліметтер (өт жолдарының диаметрі, конкременттердің өлшемі);
- емдеу тактикасы (ЭПСТ, дренаждау, операция түрі).

Орташа мәндер ($M \pm m$), алынған нәтижелердің дәлдігін тексеруге мүмкіндік беретін, Стьюденттің t -критерийі бойынша бағаланды. $p < 0,05$ деңгейіндегі айырмашылық статистикалық тұрғыдан маңызды деп есептелді. Статистикалық өңдеулер Microsoft Office Excel электрондық қосымшасында жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері

Зерттеуге қатысушылардың орташа жасы $53,1 \pm 12,4$ жасты құрады, оның 499-ы (47%) әйелдер және 552-і (53%) ер науқастар болды.

1 сурет. Зерттеу тобындағы науқастардың жыныс бойынша статистикасы

Стационарға госпитализацияланған науқастардың ішінде ауру басталғаннан кейін 24 сағаттан кеш түскендер саны 388 (36,9%) құрады. Жалпы хирургиялық белсенділік көрсеткіші 80,9%-ға тең болды.

2 Сурет. Науқастардың ауруханаға түсу уақыты бойынша үлесі

Өт қабы ішілік гипертензия белгілерімен көрінген өт-тас ауруымен (ӨТА) ауырған науқастарға дәстүрлі ашық холецистэктомия және өт жолдарын дренаждау жүргізілді. Ал асқынусыз ағымдағы қалған 1013 науқасқа минималды инвазивті әдістер, атап айтқанда лапароскопиялық холецистэктомия орындалды. Зерттеуге енгізілген жалпы n=1051 науқастың ішінде 1013 (96,38%) пациентте өт-тас ауруы асқынусыз өтті, ал 38 (3,62%) науқаста септикалық шокпен (систолалық артериялық қысым <90 мм сын. бағ.) немесе іріңді өтпен байланысты клиникалық көріністермен (қызба, іштің ауыруы, қан сарысуындағы гепатобилиарлық ферменттердің жоғарылауы) жүретін жедел холангит анықталды. Жедел іріңді холангитпен асқынған науқастарға шұғыл эндоскопиялық билиарлық дренаж жүргізілді. Сонымен қатар барлық пациенттерге кешенді зерттеу жүргізілді, оның ішінде эндоскопиялық

ретроградты холангиопанкреатография (ЭРХПГ), зертханалық талдаулар (жалпы қан анализі, протромбин уақыты, бауыр ферменттері, амилаза, С-реактивті белок, сондай-ақ бүйрек функциясын бағалау көрсеткіштері) және аспаптық зерттеулер (кұрсақ қуысының ультрадыбыстық зерттеуі мен компьютерлік томография) орындалды.

3 Сурет. Жедел холециститпен түскен науқастарға жасалған хирургиялық емдеу әдістерінің үлесі

Өт-тас ауруының асқынуы ретінде дамидын жедел ірінді холангиттің қауіп-қатер факторларын анықтау мақсатында ӨТА-мен ауыратын, жедел ірінді холангиті бар (n=38) және ЖІХ белгілері жоқ (n=1013) науқастардың ауру тарихтарына салыстырмалы талдау жүргізілді. Зерттеудің валидтілігін қамтамасыз ету үшін қауіп-қатер факторлары ретінде 13 ықтимал тәуелсіз айнымалылар таңдап алынды. Олардың қатарына: пациенттердің жасы, жынысы, қант диабеті, бауыр циррозы, жүрек-қантaмыр жүйесі аурулары, неврологиялық патологиялар, анамнездегі холецистэктомия, өт жолдарындағы конкременттердің болуы, перипапиллярлы дивертикула, сондай-ақ өт тастарының мөлшері мен саны және жалпы өт жолының диаметрі енгізілді.

Жедел ірінді холангиті бар пациенттердің (n=38) жалпы клиникалық сипаттамалары №1-кестеде келтірілген. Талдау барысында статистикалық тұрғыдан мәнді болған негізгі көрсеткіштердің бірі - пациенттердің жасы екені анықталды. Аталған топта егде жастағы науқастар басым болды: орташа жас 70,8 жылды құрады, оның ішінде 26 (68%) пациент 70-72 жас аралығында болды. Сонымен қатар, аталған топта қатар жүретін ауыр соматикалық патологиялардың жиі кездесуі байқалды. Науқастардың 29-ында (76,31%) өт тастары анықталды, 5 (13,16%) пациентте анамнезінде холецистэктомия болған, ал 21 жағдайда перипапиллярлы дивертикула тіркелді. Аталған деректер жедел ірінді холангиттің дамуында егде жас пен қатар жүретін патологиялардың, сондай-ақ өт жолдарының морфологиялық өзгерістерінің маңызды рөл атқаратынын көрсетеді.

Жасы	70,8 (27-95)	
Жынысы	19 (ер)	19 (әйел)
Өт жолындағы тастар бар жоқ	19+	9-
Бұрын болған холецистэктомия	5+	13-
Перипапиллярлы дивертикул	11+	17-
Клиникалық көрінісі		
Дене температурасы	38,9 (36,8-40,5)	
Лабораторлы зерттеу нәтижелері		
Лейкоцит	14,7 (2,8-30,2)	
СРБ	8,7 (0,3-29,1)	
Биллирубин	4,9 (0,6-35,2)	
Іріңді өт	12+	7-

1 Кесте. Өт-тас ауруынан асқынған ЖІХ бар пациенттердің жалпы сипаттамалары n=38

4 Сурет. Жедел іріңді холангит бар пациенттердің жалпы сипаттамалары n=38

Жедел іріңді холангитпен ауырған 38 пациенттің барлығына стационарға түскеннен кейін алғашқы 24 сағат ішінде шұғыл эндоскопиялық ретроградты холангиопанкреатография (ЭРХПГ) жүргізілді. Қосымша 3 науқаста жедел іріңді холангит стационарда ем қабылдау барысында дамыды, оларға ЭРХПГ 12 сағат ішінде орындалды.

Эндоскопиялық араласулардың басым көпшілігі тек седация жағдайында жүргізілді. Бір пациентте септикалық шок аясында дамыған жедел тыныс жеткіліксіздігіне байланысты жалпы анестезия және жасанды өкпе вентиляциясы қолданылды.

Жалпы алғанда, ЭРХПГ және өт жолдарын эндоскопиялық дренаждау барлық пациенттерде техникалық тұрғыдан сәтті орындалды. Науқастардың 26-сында назобилиарлы катетер (НБК) орнатылса, қалған 12 пациентке емшараны оңтайландыру мақсатында эндоскопиялық папиллярлы баллонды дилатация (ЭПБД) жүргізіліп, билиарлы пластикалық стенттер (BPS) қойылды.

Өт жолдарын дренаждау ұзақтығы (эндоскопты енгізу мен шығару арасындағы уақыт) орта есеппен 25 минутты құрады (диапазон: 5–60 минут).

Барлық пациенттерде тиімді дренаждан кейін клиникалық жағдайының жылдам жақсаруы байқалды. Дегенмен, негізгі ауруының ауыр ағымына байланысты 2 пациент (5,26%) қайтыс болды. Бір науқаста (2,63%) жеңіл дәрежелі постманипуляциялық панкреатит дамыды. Қалған 35 пациентте (92,11%) емшарамен байланысты ауыр асқынулар тіркелмеді.

5 Сурет. Эндоскопиялық биллиарлы дренаждаудың тиімділігі

Зертханалық және аспаптық мәліметтер бойынша қабыну және холестаз белгілері айқын болды:

- лейкоциттер - $13,6 \pm 5,5 \times 10^9/\text{л}$,
- С-реактивті белок - $139,6 \pm 98,0$ мг/л,
- жалпы билирубин - $111,0 \pm 79,4$ мкмоль/л,
- өт жолдарының диаметрі - $8,7 \pm 3,0$ мм,
- конкременттердің өлшемі - $8,0 \pm 4,0$ мм.

6 Сурет. Зертханалық және аспаптық көрсеткіштердің орташа мәні

2 Кесте. Жедел іріңді холангиттің қауіп-қатер факторларының әмбебап нұсқалы талдамасы

Қауіп-қатер факторлары	ЖІХ бар пациенттер(n=38)	ЖІХ жоқ пациенттер(n=1013)	P<0.05 – көрсеткіші
Жасы (≥70 жас) ИЯ/ЖОҚ	25/13	458/555	0.0168
Жынысы ЕР/ӘЙЕЛ	24/14	621/503	0.8254
Қант диабеті ИЯ/ЖОҚ	5/33	83/930	0.3073
Бауыр циррозы ИЯ/ЖОҚ	2/36	159/854	0.0844
ЖҚТ аурулары ИЯ/ЖОҚ	6/32	116/897	0.4395
Неврологиялық аурулар ИЯ/ЖОҚ	5/33	365/648	0.0085
Холицистэктомия ИЯ/ЖОҚ	5/33	223/790	0.8331
Өт жолдарындағы тастар БАР/ЖОҚ	7/26	223/790	0.5782
Перипапиллярлы дивертикул ИЯ/ЖОҚ	24/14	349/664	0.0006
Өт тасының диаметры (≥10мм) ИЯ/ЖОҚ	12/26	256/757	0.4010
Өт тастар саны (≥10) ИЯ/ЖОҚ	11/27	189/824	0.1347
Өт жолының диаметрі (≥10мм) ИЯ/ЖОҚ	17/21	555/458	0.2429

2-кестеде асқынусыз өт-тас ауруы және жедел іріңді холангитпен асқынған өт-тас ауруы бар науқастар арасындағы негізгі қауіп-қатер факторларының салыстырмалы талдауы ұсынылған.

Жүргізілген салыстыру нәтижесінде бірқатар көрсеткіштердің статистикалық тұрғыдан мәнді екені анықталды. Атап айтқанда, 70 жастан жоғары жас, неврологиялық аурулардың болуы және перипапиллярлы дивертикуланың анықталуы жедел іріңді холангиттің дамуымен сенімді байланысты болды ($p < 0,05$).

ЖІХ бар науқастар тобында ($n=38$) 25 пациент (65,8%) 70 жастан асқан, 5 пациентте (13,2%) неврологиялық патология тіркелген, ал 24 науқаста (63,2%) перипапиллярлы дивертикула анықталған. Салыстырмалы түрде, асқынусыз өТА тобына ($n=1013$) жататын науқастар арасында 458 пациент (45,2%) 70 жастан жоғары болған, 365 пациентте (36,0%) неврологиялық аурулар, ал 349 пациентте (34,4%) перипапиллярлы дивертикула анықталған.

Аталған көрсеткіштердің статистикалық маңыздылығы унифакторлы дисперсиялық талдау (ANOVA) әдісі арқылы бағаланып, барлық жағдайда $p < 0,05$ деңгейінде мәнді айырмашылықтар бар екені дәлелденді.

Бұл нәтижелер егде жас, неврологиялық патология және перипапиллярлы дивертикуланың болуы жедел іріңді холангиттің дамуының маңызды қауіп-қатер факторлары болып табылатынын көрсетеді.

Қауіп-қатер факторлары	Мүмкіндіктер қатынасы	95% СИ	p
Жасы (≥ 70 жас)	2,197	1,060-4,555	0,0343
Неврологиялық аурулар	4,003	1,235-12,967	0,0207
Перипапиллярлы дивертикул	2,970	1,456-6,058	0,0028

3 Кесте. Жедел іріңді холангит қауіп факторларының мультивариантты талдамасы

Талқылау

Жүргізілген зерттеу нәтижелері өт-тас ауруының басым бөлігінде заманауи хирургиялық тәсілдер тиімді екенін көрсетті. Жалпы 1051 науқастың 96,38%-ында ауру асқынусыз өтіп, оларға лапароскопиялық холецистэктомия жасалды. Бұл көрсеткіш әдеби деректермен сәйкес келеді, онда лапароскопиялық холецистэктомия өт-тас ауруын емдеудегі «алтын стандарт» әдіс ретінде қарастырылып, жарақаттануды азайтып, госпитализация мерзімін қысқартып, операциядан кейінгі оңалтуды жеделдететіні көрсетілген.

Зерттеуде жедел іріңді холангит 38 науқаста (3,62%) анықталды. Бұл асқынудың салыстырмалы түрде сирек кездескенімен, клиникалық маңызы өте жоғары екені байқалды, себебі ол септикалық шокпен, гипертермиямен, билирубин мен қабыну маркерлерінің жоғарылауымен қатар жүрген. Әдебиеттерде жедел холангиттің өт жолдарының обструкциясы мен инфекцияның қосарлануы нәтижесінде дамиды деп өмірге қауіп төндіретін жағдай екені айтылған. Біздің зерттеу нәтижелері осы тұжырымды толық растайды.

ЖІХ бар науқастардың орташа жасының 70,8 жасты құрауы егде жастағы пациенттердің қауіп тобына жататынын көрсетті. Мультивариантты талдау бойынша 70 жастан жоғары жас ЖІХ даму қаупін 2,2 есе арттырды. Бұл дерек әдеби шолуда көрсетілген егде жаста деструктивті холецистит пен операциядан кейінгі өлім-жітім жиілігінің жоғары болуымен үндеседі. Жас ұлғаюымен қатар жүретін аурулардың көбеюі, иммундық реактивтіліктің төмендеуі және өт жолдарындағы морфофункционалдық өзгерістер асқынудың жиілеуіне ықпал етеді.

Зерттеуде неврологиялық аурулардың болуы тәуелсіз қауіп факторы ретінде анықталды (OR=4,003). Мұны мұндай науқастарда шағымдардың кеш айтылуы, клиникалық белгілердің көмескі өтуі және медициналық көмекке кеш жүгінуімен түсіндіруге болады. Сонымен қатар, перипапиллярлы дивертикуланың болуы ЖІХ даму қаупін шамамен 3 есе арттырды. Әдебиеттерде дивертикуланың Oddi сфинктері аймағында өттің іркілуіне, микробтық контаминацияға және холедохолитиазға ықпал ететіні көрсетілген, сондықтан біздің нәтижелер патогенетикалық тұрғыдан негізді болып табылады.

Емдеу тактикасын бағалау барысында барлық ЖІХ науқастарына алғашқы 24 сағат ішінде шұғыл ЭРХПГ және билиарлы дренаж жасалып, техникалық сәттілік 100% болды. Науқастардың көпшілігінде клиникалық жағдайы жылдам жақсарған. Бұл халықаралық ұсынымдардағы ерте билиарлы декомпрессия сепсис көзін жоюдың негізгі тәсілі екендігін дәлелдейді. Тек 1 жағдайда (2,63%) жеңіл постманипуляциялық панкреатит тіркелді, ал өлім-жітім 5,26% болды. Өлім жағдайлары негізгі аурудың ауырлығымен және септикалық жағдаймен байланысты болуы мүмкін.

Осылайша, зерттеу нәтижелері өт-тас ауруының асқинуларын ерте анықтау, қауіп топтарын стратификациялау және дер кезінде эндоскопиялық дренаж жүргізу клиникалық нәтижелерді жақсартатынын көрсетті. Әсіресе егде жастағы, неврологиялық аурулары бар және перипапиллярлы дивертикулы науқастарға ерекше бақылау қажет.

Қорытынды

1. Әдеби шолу мен клиникалық деректерді талдау өт-тас ауруын емдеуде лапароскопиялық және минималды инвазивті әдістердің жоғары тиімділігін, ал жедел іріңді холангит кезінде шұғыл билиарлы декомпрессияның шешуші маңызын көрсетті.

2. Жедел іріңді холангитпен науқастарда жүргізілген ЭРХПГ және эндоскопиялық дренаждау барлық жағдайда техникалық сәтті орындалып, науқастардың басым бөлігінде клиникалық жағдайдың жақсаруына алып келді.

3. Өт-тас ауруының негізгі ауыр асқынуы ретінде жедел іріңді холангит анықталып, оның жиілігі 3,62% құрады, асқыну сепсис және өлім-жітім қаупімен сипатталды.

4. Жедел іріңді холангиттің даму қаупін арттыратын негізгі факторлар: 70 жастан жоғары жас, неврологиялық аурулардың болуы және перипапиллярлы дивертикулдың анықталуы болып табылды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Okamoto K, Suzuki K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Endo I, et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):55-72. doi:10.1002/jhbp.516.
2. Miura F, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Pitt HA, et al. Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection and flowchart for acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):31-40. doi:10.1002/jhbp.509.
3. Mukai S, Itoi T, Baron TH, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, et al. Indications and techniques of biliary drainage for acute cholangitis in updated Tokyo Guidelines 2018. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2017;24(10):537-549. doi:10.1002/jhbp.496.
4. Mori Y, Itoi T, Baron TH, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, et al. Tokyo Guidelines 2018: management strategies for gallbladder drainage in patients with acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):87-95. doi:10.1002/jhbp.504.
5. Mayumi T, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Schlossberg D, et al. Tokyo Guidelines 2018: management bundles for acute cholangitis and cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):96-100. doi:10.1002/jhbp.519.
6. Narayanan S, Keshava SN, Moses V. Image-guided percutaneous cholecystostomy: a single-center experience. *J Clin Interv Radiol ISVIR.* 2020;4(1):20-26. doi:10.1055/s-0040-1705263.
7. Imanzadeh A, Kokabi N, Pourjabbar S, et al. Safety and efficacy of percutaneous cholecystostomy for emphysematous cholecystitis. *J Clin Imaging Sci.* 2020;10:9. doi:10.25259/JCIS_145_2019.
8. Aroori S, Mangan C, Reza L, Gafoor N. Percutaneous cholecystostomy for severe acute cholecystitis: a useful procedure in high-risk patients for surgery. *Scand J Surg.* 2019;108(2):124-129. doi:10.1177/1457496918798209.
9. Elsharif M, Forouzanfar A, O'Connor DB, et al. Outcomes of laparoscopic cholecystectomy in elderly patients with acute cholecystitis: systematic review and meta-analysis. *Surg Endosc.* 2021;35(8):4214-4223. doi:10.1007/s00464-020-07979-3.
10. de Mestral C, Tamim H, Dixon E, et al. Early cholecystectomy for acute cholecystitis in elderly patients reduces complications and hospital stay. *Ann Surg.* 2020;272(1):117-124. doi:10.1097/SLA.0000000000003228.
11. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on gallstones and biliary disease. *J Hepatol.* 2021;75(5):1010-1047. doi:10.1016/j.jhep.2021.07.017.
12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. Жедел холецистит: клиникалық хаттама. Астана; 2019.
13. Андреев АЛ, Рыбин ЕП, Учваткин ВГ, және т.б. Холедохолитиазды емдеудің бір кезенді және екі кезенді тактикасының салыстырмалы нәтижелері. Санкт-Петербург: Хирургиялық конференция материалдары; 2019.
14. Гальперин ЭИ, Волкова НВ. Заболевания желчных путей после холецистэктомии. Москва: Медицина; 2019.